

बिहार की माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षण: वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएँ

निखिलेश कुमार सिंह

एम.एड. शोधार्थी, आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ

Email ID: nikhil.singh747@gmail.com

शोध निर्देशिका :- डॉ. लक्ष्मी सक्सेना

असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ

Paper Received On: 21 FEBRUARY 2026

Peer Reviewed On: 25 MARCH 2026

Published On: 01 APRIL 2026

Abstract

यह शोध लेख बिहार की माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षण की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, किंतु बिहार में इसका समुचित क्रियान्वयन अभी प्रारंभिक अवस्था में है। राज्य के अधिकांश विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब तथा इंटरनेट जैसी मूलभूत डिजिटल सुविधाओं का अभाव है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति अधिक गंभीर है। उपलब्ध आँकड़े दर्शाते हैं कि केवल सीमित विद्यालयों में ही कार्यशील ICT लैब एवं कंप्यूटर सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे अधिकांश विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा के लाभ से वंचित हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, उपकरणों के रखरखाव का अभाव, बिजली एवं इंटरनेट की अनियमितता, डिजिटल जागरूकता की कमी तथा भाषा संबंधी बाधाएँ कंप्यूटर आधारित शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोध हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार द्वारा ICT लैब स्थापना, कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति, सोलर पैनल एवं इंटरनेट विस्तार जैसी पहलें सकारात्मक दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

निष्कर्षतः, यदि अवसंरचना सुदृढीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री उपलब्धता तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, तो बिहार की माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर आधारित शिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल साक्षरता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द (Keywords): कंप्यूटर आधारित शिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), डिजिटल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बिहार शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, ICT लैब, डिजिटल विभाजन, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के डिजिटलीकरण को विशेष महत्व दिया है। इसी संदर्भ में बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं। डिजिटल युग में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण न केवल ज्ञान को रोचक बनाता है बल्कि छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमता भी विकसित करता है।

बिहार, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से एक विकासशील राज्य है, वहाँ माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर का समावेशन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक प्रमुख साधन बन सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता ने कंप्यूटर और इंटरनेट की अनिवार्यता को और स्पष्ट कर दिया।

बिहार में डिजिटल शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य अभी भी तकनीकी दृष्टि से शैक्षिक रूपांतरण के प्रारंभिक चरण में है। दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 78,000 से अधिक सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, किंतु इनमें से केवल 8.8% विद्यालयों में ही स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक डिजिटल शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।¹¹ इसका सीधा अर्थ है कि लगभग 90% विद्यालय आज भी पारंपरिक ब्लैकबोर्ड-आधारित शिक्षण पद्धति पर निर्भर हैं, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल युग के अनुरूप कौशल विकसित करने में कठिनाई होती है। यह स्थिति राज्य में डिजिटल विभाजन (digital divide) को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच। यद्यपि सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलों की गई हैं, फिर भी इन प्रयासों की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है और उनका प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं देता।

इसी संदर्भ में यदि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) अवसंरचना की स्थिति पर दृष्टि डाली जाए, तो स्थिति और भी चिंताजनक प्रतीत होती है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 37,839 सरकारी विद्यालय (कक्षा 6-12) हैं, जिनमें से केवल 2,597 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित हैं, और इनमें भी मात्र 2,375 लैब ही वास्तविक रूप से कार्यशील हैं।¹³

द प्रिंट (अगस्त 2025) में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा 25.2% है जबकि राष्ट्रीय औसत 65% है। इस प्रकार बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के बनिस्बत बहुत ही कम है।¹³ इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण की सुविधा या तो उपलब्ध ही नहीं है, अथवा जहाँ उपलब्ध है वहाँ उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई विद्यालयों में उपकरणों की तकनीकी खराबी, रखरखाव की कमी, बिजली और इंटरनेट की अनियमित आपूर्ति जैसी समस्याएँ ICT लैब के प्रभावी संचालन में बाधा उत्पन्न करती हैं। परिणामस्वरूप, छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और उनकी डिजिटल दक्षता सीमित रह जाती है।

इस प्रकार, बिहार में डिजिटल शिक्षा की वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि यद्यपि नीतिगत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन, अवसंरचनात्मक सुदृढीकरण और सतत निगरानी की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि डिजिटल शिक्षा को वास्तव में समावेशी और प्रभावी बनाया जा सके।

बिहार में विद्यालयों में कंप्यूटर एवं ICT का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में ICT लैब स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में यह प्रक्रिया अभी जारी है। साथ ही, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों

में लगभग 9000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।¹⁴ इसके अतिरिक्त, बिहार कैबिनेट द्वारा 7360 आंतरिक कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को मंजूरी दी गई है, जो ICT आधारित शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंटरनेट सुविधा के मामले में शहरी विद्यालय अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी और अनियमित बिजली आपूर्ति प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से ICT में दक्ष शिक्षकों की संख्या अभी भी सीमित है, जिसके कारण कई विद्यालयों में उपलब्ध कंप्यूटरों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग अभी भी सीमित है और यह मुख्यतः बुनियादी कार्यों तक ही सिमट कर रह गया है। स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल कंटेंट का उपयोग भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है।

बिहार सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में सतत एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोलर पैनल स्थापित करने का व्यापक कार्य कर रही है, ताकि ICT लैब के संचालन में बिजली संबंधी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही, प्रत्येक विद्यालय तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केबल आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी विस्तार दिया जा रहा है। इन दोनों पहलों को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार के इन समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप बिहार की माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर उपयोग तथा कंप्यूटर-आधारित शिक्षण पद्धति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्तमान के अत्याधुनिक एवं तकनीक-प्रधान युग में यह पहल न केवल शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बना रही है, बल्कि बिहार की शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी सिद्ध हो रही है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा इससे जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए इसे व्यापक रूप से सफल बनाना भविष्य में देखने वाली बात होगी।

पाठ्यक्रम में ICT का समावेशन

बिहार की माध्यमिक शिक्षा में ICT का समावेशन अभी भी आंशिक रूप से ही हो पाया है। अधिकांश विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि इसे अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण में डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है।

ICT आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों में अवधारणात्मक स्पष्टता बढ़ती है और वे जटिल विषयों को आसानी से समझ पाते हैं। इसके अतिरिक्त, इंटरैक्टिव सिमुलेशन, वीडियो लेक्चर और ई-कंटेंट के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावी बनती है।

प्रमुख चुनौतियाँ (विस्तृत विश्लेषण)

बिहार में कंप्यूटर आधारित शिक्षा के विकास में कई संरचनात्मक, तकनीकी एवं सामाजिक चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो ICT के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों का समग्र विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है—

1. अपर्याप्त अवसंरचना (Inadequate Infrastructure)

राज्य के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में अभी भी बुनियादी ICT अवसंरचना का अभाव है। कई विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं, और जहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ उनकी संख्या विद्यार्थियों के अनुपात में अत्यंत कम है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड आदि आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता भी सीमित है। ICT लैब की स्थापना तो कई स्थानों पर की गई है, किंतु उनका पूर्ण रूप से कार्यशील न होना एक बड़ी समस्या है। यह स्थिति डिजिटल शिक्षा के विस्तार में प्रमुख बाधा बनती है।

2. बिजली और इंटरनेट की अनियमितता

ICT आधारित शिक्षण के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी अत्यंत आवश्यक है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमितता एक सामान्य समस्या है, जिसके कारण कंप्यूटर लैब का नियमित उपयोग संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार, इंटरनेट की धीमी गति या अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन संसाधनों, डिजिटल कंटेंट और वर्चुअल कक्षाओं का लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुँच पाता। यद्यपि सरकार द्वारा सोलर पैनल और केबल आधारित इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है, फिर भी यह समस्या अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

3. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी (Lack of Trained Teachers)

कंप्यूटर आधारित शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बिहार में अभी भी ICT में दक्ष शिक्षकों की संख्या सीमित है। कई शिक्षक कंप्यूटर के बुनियादी उपयोग तक ही सीमित हैं और उन्हें डिजिटल कंटेंट निर्माण, स्मार्ट क्लास संचालन तथा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म के उपयोग का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। परिणामस्वरूप, विद्यालयों में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता।

4. तकनीकी उपकरणों का रखरखाव अभाव (Lack of Maintenance)

विद्यालयों में स्थापित कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों के रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वे जल्दी खराब हो जाते हैं। कई विद्यालयों में तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर महीनों तक अनुपयोगी पड़े रहते हैं। मरम्मत और तकनीकी सहायता की व्यवस्था समय पर न होने के कारण ICT लैब का संचालन प्रभावित होता है। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है।

5. डिजिटल जागरूकता की कमी (Lack of Digital Awareness)

विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच डिजिटल तकनीकों के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई विद्यार्थी कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग से परिचित नहीं हैं, जिससे वे डिजिटल शिक्षा का पूर्ण

लाभ नहीं उठा पाते। अभिभावकों में भी डिजिटल शिक्षा के प्रति समझ और रुचि की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण वे बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाते।

6. भाषा संबंधी बाधा (Language Barrier) —

एक प्रमुख समस्या बिहार में ICT आधारित शिक्षा के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। अधिकांश डिजिटल कंटेंट, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और शैक्षिक संसाधन अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते हैं, जबकि राज्य के अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि) में शिक्षित होते हैं।

इस भाषा असमानता के कारण विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट को समझने में कठिनाई होती है। परिणामस्वरूप, वे न तो कंप्यूटर का प्रभावी उपयोग कर पाते हैं और न ही ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जहाँ अंग्रेजी भाषा का exposure सीमित होता है।

केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि कई शिक्षक भी अंग्रेजी आधारित डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के उपयोग में सहज महसूस नहीं करते। इससे ICT के उपयोग में संकोच उत्पन्न होता है और शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश शैक्षिक सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन में स्थानीय भाषाओं का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। यदि डिजिटल कंटेंट हिंदी या स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो, तो विद्यार्थियों की समझ, रुचि और सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

अतः यह आवश्यक है कि—

डिजिटल कंटेंट को हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं में विकसित किया जाए

मल्टीलिंगुअल (बहुभाषी) शैक्षिक प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाए

शिक्षकों को स्थानीय भाषा में ICT उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाए

भाषा संबंधी बाधा को दूर किए बिना डिजिटल शिक्षा को समावेशी और प्रभावी बनाना संभव नहीं है।

कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लाभ

माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

व्यक्तिगत अधिगम (Personalized Learning): विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं।

इंटरैक्टिव शिक्षण: ऑडियो-वीडियो माध्यम से शिक्षा अधिक रोचक बनती है।

डिजिटल साक्षरता का विकास: विद्यार्थी आधुनिक तकनीकी कौशल सीखते हैं।

वैश्विक संसाधनों तक पहुँच: इंटरनेट के माध्यम से विश्वभर की जानकारी उपलब्ध होती है।

मूल्यांकन की पारदर्शिता: ऑनलाइन टेस्ट एवं मूल्यांकन प्रणाली अधिक निष्पक्ष होती है।

सुधार के लिए सुझाव

स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यशील ICT लैब की स्थापना
2. शिक्षकों के लिए नियमित ICT प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की स्थायी व्यवस्था
4. डिजिटल कंटेंट को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना
5. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के माध्यम से संसाधनों का विकास
6. नियमित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण

संदर्भ सूची

- Hindustan.* (2025, July 9). बिहार में 78 हजार सरकारी स्कूल, स्मार्ट क्लास सिर्फ 8.8 फीसदी में. *Live Hindustan.*
<https://www.livehindustan.com/bihar/patna/story-bihar-s-digital-education-gap-only-8-8-of-schools-have-smart-classrooms-201752068083173.html>
- ABP Live.* (2026, February 24). बिहार में कब होगी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी बड़ी जानकारी. *ABP Live.*
<https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-computer-teacher-recruitment-updates-education-minister-sunil-kumar-told-details-3093738>
- The Print.* (2025, August 29). Govt report flags digital divide in schools—25% in Bihar have computer facilities, 65% nationally. *The Print.*
<https://theprint.in/india/education/govt-report-flags-digital-divide-in-schools-25-in-bihar-bengal-have-computer-facilities-65-nationally/2731591/>
- Hindustan.* (2025, June 28). हाईस्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई ठप होने से डिजिटल शिक्षा पर ग्रहण. *Live Hindustan.*
<https://www.livehindustan.com/bihar/buxar/story-bihar-s-digital-education-initiative-stalled-no-computer-classes-or-it-teachers-in-schools-201751125808189.html>